

Efecto de un programa de valores en la agresividad de estudiantes de educación primaria

Aracelis Pernía¹ y Yesenia Gil²

¹EBNB Ovelio Araujo. Maracaibo, Venezuela
Correo electrónico: arapernia78@hotmail.com

²Universidad Católica Cecilio Acosta. Maracaibo, Venezuela.
Correo electrónico: yeseniagil1961@hotmail.com

Recibido: 12-09-2019

Aceptado: 20-01-2020

Resumen

El estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de un programa de valores en la agresividad de estudiantes de educación primaria. Fue de nivel explicativo con un diseño preexperimental. La población fueron 28 estudiantes de la UENB Ovelio Araujo conformados como censo poblacional. Se utilizó el instrumento de agresividad AQ de Buss y Perry (1961) para preadolescentes y adolescentes en su versión modificada por Chahín Pinzón, Lorenzo Seva y Vigil Colet (2011). El análisis de los datos se realizó con t de Student para muestras relacionadas. Las diferencias encontradas en la medición de la variable dependiente agresividad fueron estadísticamente significativas, lo que permitió comprobar la hipótesis de la investigación, referida a la disminución de la agresividad en los estudiantes de educación primaria luego de la aplicación del Programa de valores.

Palabras clave: Programa de valores, agresividad, física, verbal, ira

Effect of a values program on the aggressiveness of primary school students

Abstract

The objective of the study was to determine the effect of a program of values on the aggressiveness of primary school students. It was of explanatory level with a pre-experimental design. The population was 28 students from UENB Ovelio Araujo formed as a population census. The aggressiveness instrument AQ of Buss and Perry (1961) was used for preadolescents and adolescents in its modified version by Chahín Pinzón, Lorenzo Seva and Vigil Colet (2011). The analysis of the data was performed with Student t for related samples. The differences found in the measurement of the dependent aggressiveness variable were statistically significant, which allowed to verify the hypothesis of the research, referred to the decrease of the aggressiveness in the students of primary education after the application of the Program of values..

Keywords: Program of values, aggressiveness, physical, verbal, anger.

Introducción

Es común observar la agresividad como una problemática que se vivencia en las instituciones educativas a nivel mundial comúnmente en los niveles de primaria y educación media, por lo que hay que abordar el tema desde las etapas iniciales donde es más factible modificar conductas. Se pueden consultar una serie de definiciones sobre la agresividad; primeramente; Buss (1961), define la agresividad como una respuesta consistente en proporcionar un estímulo nocivo a otro organismo.